

**UNIVERSIDAD
DE GRANADA**

Facultad de Psicología

GRADO EN PSICOLOGÍA

TRABAJO FIN DE GRADO

**¿EXISTEN
HERRAMIENTAS
TERAPÉUTICAS
EFECTIVAS BASADAS
EN EL TRABAJO CON
MATERIAL ONÍRICO?**

Presentado por:

D. Alejandro Acevedo Ariza

Tutor:

Prof. Dr. Ángel Correa Torres

Curso académico 2020/2021

Resumen:

Los avances en la investigación de los sueños están permitiendo que emerja un nuevo enfoque científico que pretende encontrar aplicaciones diagnósticas y terapéuticas a su uso. En la presente revisión sistemática, se pretende evaluar el funcionamiento y/o la eficacia de las intervenciones terapéuticas que tengan como uno de sus componentes esenciales el trabajo con material onírico.

Los resultados muestran un mayor conocimiento de los mecanismos de cambio en terapias que han mostrado ser efectivas para el padecimiento de pesadillas (IR: reprogramación de imágenes e IE: exposición en imaginación), el prometedor desarrollo de terapias más novedosas (inducción de sueños lúcidos o estimulación olfativa), o la importancia del seguimiento de factores inherentes al sueño para prevenir problemas generados por afecciones emocionales (análisis de contenido y emociones oníricas en pacientes con afecciones cardíacas).

No obstante, se destaca la necesidad de realizar investigaciones que empleen metodología similar y tamaños de muestra significativos, así como estudios longitudinales que comprueben los efectos a largo plazo de las terapias estudiadas. Esta revisión muestra que el trabajo con material onírico podría tener una notable relevancia de cara a su aplicación como herramienta terapéutica.

Palabras clave: sueños, emociones, afecto, intervención, terapia, terapéutico.

Índice

1. Introducción	1
1.1. Objetivo.....	3
2. Metodología	3
2.1. Fuentes de información y ecuación de búsqueda	3
2.2. Criterios de inclusión.....	6
2.3. Metodología de los estudios	7
3. Resultados.....	11
3.1. Comparación artículos pesadillas.....	11
3.2. Comparación contenido sueños y afectación emocional	13
3.3. Comparación sueños lúcidos.....	14
4. Discusión	15
4.1. Comparación artículos pesadillas.....	15
4.2. Comparación contenido sueños y afectación emocional	16
4.3. Comparación sueños lúcidos.....	16
5. Conclusiones	17
Bibliografía.....	19

1. Introducción

Soñar sigue siendo un fenómeno misterioso, y su definición sigue siendo tema de debate epistemológico (Windt, 2013). Aunque la medicina del sueño ha tenido un importante avance en los últimos tiempos, el estudio de su fenomenología y fisiología ha quedado en un segundo plano, a pesar de su relevancia clínica (Siclari et al, 2020).

Hasta mediados del último siglo, la función del acto de soñar estaba considerada como un simple resultado de la falta de interferencia sensorial durante el sueño, dándole por tanto un papel pasivo (Jenkins y Dallenbach, 1924). Aunque el psicoanálisis promovió el análisis del sueño como herramienta terapéutica a principios del siglo XX, su análisis científico comenzaría en la década de 1950 con el descubrimiento del sueño de movimientos oculares rápidos (REM), encontrando que las personas que despertaban frecuentemente en dicha fase eran capaces de reportar sus sueños (en 74% de los casos, en comparación con 17% en sueño no REM [NREM]) (Siclari, et al., 2020).

A partir de esta etapa, se empiezan a realizar estudios sobre aspectos específicos de la fisiología del sueño, buscando su correlato con posibles beneficios físicos, cognitivos y/o emocionales (Aserinsky y Kleitman, 1953). Desde el campo de la neurociencia se han intentado hallar sus funciones, encontrando un destacado papel del acto de soñar en diversas áreas del funcionamiento diario, como son la estabilidad emocional, la creatividad o la codificación de la memoria (Walker, 2017).

La evaluación de los mecanismos y funciones del sueño puede ayudar a entender las cogniciones, emociones y comportamientos complejos (Komasi et al., 2018), así como propiciar un mejor conocimiento de la etiología de diversos trastornos psiquiátricos y neurológicos (Aargn et al., 1999; Schredl, 2009; Palagini y Rosenlicht, 2011), destacando su posible utilidad terapéutica en estas áreas (Cartwright, 1993).

El obstáculo más importante cuando se trata de estudiar el acto de soñar de forma científica es el control/manipulación de su contenido (Carr et al., 2020), que permita realizar una experimentación controlada de éste (Nir y Tononi, 2010). Se desarrollaron técnicas que perseguían este objetivo, como son jugar antes de dormir a un videojuego (Stickgold et al. 2000) o inducir sueños lúcidos con estimulación lumínica (LaBerge y Levitan, 1995).

Más recientemente, se han explorado nuevas aplicaciones tecnológicas para la incubación del contenido de los sueños, protocolos para su inducción, o el estudio de los sueños lúcidos como vías viables para la experimentación sobre el sueño (Carr et al., 2020).

Algunos ejemplos de ello son el estudio de Horowitz et al. (2020), donde se empleó la técnica “Dormio”, consistente en un procedimiento de incubación de un mensaje por vía auditiva en el momento de inicio del sueño, basado en la relación del periodo hipnagógico (entre la vigilia y el sueño) con el procesamiento de la memoria durante el sueño (Stickgold, 2020), para manipular el contenido de los sueños y probar su impacto en la consolidación de la memoria. En el estudio de Picard-Deland et al. (2020) se desarrolló una tarea de realidad virtual (VR) de vuelo con el objetivo de inducir sueños voladores en los participantes, al ser la experiencia más buscada dentro de los sueños lúcidos, para poder realizar un examen cualitativo de ésta. Otro ejemplo es el de Voss et al. (2014), donde el uso de estimulación por corriente alterna transcraneal (tACS) del área frontal durante el sueño aumentó la autoconciencia durante este periodo. Hasta el momento, la interrupción del sueño y las técnicas cognitivas siguen siendo los métodos más confiables de inducción de sueños lúcidos (Carr et al, 2020).

Sumado a esto, al ser más fácil y económico obtener datos referentes al sueño durante las horas del día, se ha propuesto el análisis del contenido de los sueños durante siestas diurnas para los estudios de los procesos cognitivos relacionados con la memoria (Carr y Nielsen, 2015), al encontrarse mejoras en el rendimiento del aprendizaje similares a los producidos por una noche completa de sueño (Lahl et al., 2008).

Los avances en estas áreas de investigación están permitiendo que emerja una nueva ciencia del sueño que pueda proporcionar herramientas de diagnóstico y tratamiento terapéutico (Siclari et al, 2020). Sin embargo, se necesitan más experimentos y protocolos de inducción para explorar los beneficios de los sueños más en profundidad (Walker, 2017), siendo un momento adecuado para desarrollar ensayos de eficacia comparativa bien diseñados (Hoffman (2013); Schredl (2013)) y mejorar la capacitación de tratamientos no farmacológicos estandarizados (Morgenthaler et al., 2018).

1.1. Objetivo

El objetivo de la presente revisión es evaluar, tanto la eficacia de las intervenciones terapéuticas que tengan como uno de sus componentes principales el trabajo con material onírico, ya sea a nivel emocional, fisiológico o de contenido, como el conocimiento sobre la función y los mecanismos sobre los que se sustentan las técnicas más comúnmente aplicadas.

Nos centraremos principalmente en su influencia sobre afecciones emocionales, por la interrelación entre los sueños y las emociones diarias (Malinowski y Horton, 2015), y la gran cantidad de trastornos que cuentan con algún tipo de sintomatología en este ámbito. Pretendemos conocer si actualmente existen terapias sobre las que exista un consenso generalizado sobre tratamientos que puedan ser efectivos, aprovechando el creciente interés en el análisis científico de los sueños.

2. Metodología

2.1. Fuentes de información y ecuación de búsqueda

Siguiendo las recomendaciones de PRISMA (Moher et al., 2015), realizamos diversas búsquedas en las bases de datos “Scopus” y “PubMed”. Delimitamos de forma progresiva la ecuación de búsqueda para que los resultados se adapten a los criterios que hemos elegido.

Realizamos la búsqueda en inglés, debido a que existen muy pocos artículos en castellano sobre la temática seleccionada. La ecuación final se compuso de términos que cubrían conjuntamente los conceptos “sueños”, “emociones” o “afecto”, y “intervención”, “terapia” o “terapéutico”, definiendo que éstos tendrían que estar incluidos en el título, abstract o palabras clave de los artículos. De esta forma se pretendía encontrar resultados que trataran el uso terapéutico de los sueños en el aspecto emocional. Dicha búsqueda fue limitada a artículos que fueran publicados a partir del 2015, para

conocer las investigaciones más recientes en este ámbito. La ecuación, por tanto, será la siguiente:

TITLE-ABS-KEY ("dreams" AND ("emotions" OR "affect") AND ("intervention" OR "therapy" OR "therapeutic"))

La consulta se llevó a cabo en noviembre de 2020. Se obtuvieron como resultado 237 artículos, encontrando un mayor número en la base "Scopus", y obteniendo resultados en "PubMed" mayoritariamente similares, por lo que nos centraremos en la revisión dentro de esta primera base de datos.

Con la delimitación por fecha, el número de artículos restantes fue de 81. Una vez leído el título y resumen de dichos resultados, se escogieron 21 de ellos por adecuarse a nuestros criterios de búsqueda. En base a estos artículos, se realizó un análisis a texto completo, tras el cual se descartaron 12 artículos por diversas razones especificadas más abajo.

Finalmente se incluyeron en esta revisión 9 artículos finales, debido a que uno de los artículos seleccionados era un meta-análisis, otro una revisión sistemática, y el último un protocolo de estudio, previo a la publicación del artículo definitivo (que sí se incluye entre los 9 seleccionados). El diagrama PRISMA (*Figura 1*), queda compuesto, por tanto, de la siguiente forma:

Figura 1: PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analysis Protocols)

2.2. Criterios de inclusión

Los artículos incluidos en esta revisión tenían que cumplir los siguientes requisitos para su inclusión:

- Población: Cualquier edad, sexo, ámbito geográfico. Pacientes con trastorno de estrés post traumático (TEPT), ansiedad y/o depresión diagnosticados con DSM-V. Personas con algún tipo de afección emocional.
- Intervención: Cualquier tipo de terapia en la que el trabajo con los sueños de los pacientes (contenido, emociones, etc.) constituya una de las herramientas principales del proceso terapéutico o del objeto análisis del estudio.
- Comparación: Con grupo control o entre pre-post tratamiento, para observar si se producen diferencias significativas y contrastar su efectividad.
- Variables Dependientes: Parámetros inherentes a los elementos que componen el sueño, las emociones y los síntomas psicopatológicos.
- Tipo de estudios: Experimentales y correlacionales. Se busca conocer la efectividad y funcionamiento de diversos tratamientos, así como la interrelación entre el acto de soñar con las emociones en estado de vigilia.

De igual forma, los criterios de exclusión serían los siguientes:

- Empleo del término “sueño” como "meta" u “objetivo”, en vez de como término onírico.
- Uso de medicamentos en el tratamiento aplicado, que pudieran distorsionar el estudio del efecto aislado de la intervención onírica.
- Estudios individuales transversales, por su mayor dificultad para comparar y replicar.
- Referidos a consulta psicoanalítica, por su menor rigor científico en la parte metodológica.

- Imposibilidad de encontrar el artículo en pdf en su versión gratuita.
- Meta-análisis o revisiones sistemáticas que impidan la comparación con otros artículos que consten de un único estudio.

2.3. Metodología de los estudios

Los estudios incluidos en esta revisión seguían metodologías distintas. En la *Tabla 1* podemos diferenciar la gran variedad de instrumentos empleados a la hora de tomar los datos, diferenciando sobre aquellos que se centran en la recogida de información referente a las medidas de diversos parámetros específicos del sueño, aquellas que lo hacen sobre sintomatología psicopatológica sobre la que se mide la relación con dichos parámetros, así como otras variables concretas (en función de la temática del artículo) hacia las que se evalúa dicha relación. Esta información también nos servirá para contextualizar más adecuadamente el apartado “3. Resultados”.

Tabla 1: Métodos empleados para la recogida de datos en los artículos seleccionados para el estudio

Estudio	Método de recogida de datos			
	Parámetros sueño	Síntomas psicopatológicos	Otras variables (cuestionarios, datos demográficos, etc.)	Otras variables (datos objetivos)
Stocks et al., 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Técnicas inducción lúcida (método de verificación de la realidad, método MILD/WBTB). - Diario de sueños (calificar calidad sueño escala 0 a 7 e intensidad 8 atributos del sueño). - Cuestionario de sueños lúcidos (DLQ) y Cuestionario de habilidades lúcidas (LUSK). - Grabación del sueño (pulsera portátil Hypnodyne ZMax). 			
Kunze et al., 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Frecuencia de pesadillas (Cuestionario de frecuencia de pesadillas, NFQ). - Angustia de pesadilla (Cuestionario de angustia e impacto de pesadilla). 		<ul style="list-style-type: none"> - Mediadores: evaluados mediante breve encuesta online que midió (1) valencia de la pesadilla (2) previsibilidad emociones (3) controlabilidad emociones (4) tolerabilidad emociones provocadas por las pesadillas (5) dominio del contenido de la pesadilla (6) calidad del sueño (7) consecuencias negativas de las pesadillas (8) niveles subjetivos de angustia (SUD) entre sesiones 	
Komasi et al., 2018	<ul style="list-style-type: none"> - Pregunta para calificar las tasas de sueño percibidas ("Después de procedimiento cardíaco, ¿cuánto sueñas durante la noche"). - Manual de emociones oníricas de Schredl. - Manual de análisis de contenido de los sueños (Hall y Van de Castle) 	<ul style="list-style-type: none"> - Ansiedad (inventario ansiedad de Beck). - Depresión (inventario depresión de Beck). 		

Carr et al, 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Cuestionario de sueños lúcidos (DLQ): Tipos de conciencia, control y memoria en sueños. - Cuestionario de sueños de Mannheim (MADRE): frecuencia recuerdo sueños, pesadillas y sueños lúcidos y actitud hacia los sueños - Diario de sueños: intensidad de contenido emocional negativo y positivo, sensaciones corporales e impacto del sueño sobre el estado de vigilia. - Tarea de excitación subjetiva. 	<ul style="list-style-type: none"> - Escala de bienestar mental de Warwick-Edimburgo: sentimientos y aspectos funcionales del bienestar mental 	<ul style="list-style-type: none"> - Índice de reactividad interpersonal (IRI): reacciones subjetivas a experiencias observadas de otra persona. - Escala de persona altamente sensible (HSPS): sensibilidad de procesamiento sensorial. 	<ul style="list-style-type: none"> - Datos espectroscopia de infrarrojo cercano (NIRS): registros y medidas cambios flujo sanguíneo cortical frontal durante la tarea
Aviram y Dudek, 2018	<ul style="list-style-type: none"> - Diario de sueño: se les preguntó si experimentaron lucidez; si responden afirmativamente, preguntas adicionales que exploran sus características. - Encuesta de Experiencias del Sueño de Iowa (ISES) para medir amplia gama de experiencias nocturnas; - Cuestionario de evaluación global del sueño (GSAQ): Problemas de sueño. 	<ul style="list-style-type: none"> - Depresión (Inventario de depresión de Beck, BDI) - Ansiedad (Inventario de ansiedad de Beck, BAI) - TOC (Inventario obsesivo compulsivo de Maudsley, MOC); - Estrés (Escala de Estrés Percibido, PSS) - Experiencias disociativas y tendencias psicóticas (Escala de Experiencias Disociativas); - Esquizotipia (Escala de ideación mágica, MIS) 		
Schäfer et al., 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Actigrafía del sueño: Dispositivo Actiwatch 2 registra latencia del inicio del sueño, eficiencia, despertar después del inicio del sueño (WASO) y frecuencia de despertares -Cuestionario de sueño SF-A. - Calidad de sueños: versión adaptada de MADRE. 	<ul style="list-style-type: none"> - PTSD (PTSD Checklist para DSM-5) - Depresión (versión alemana del Inventario de Depresión de Beck-II). 		

Saeidi et al.,
2020

- Manual de emociones oníricas de Schredl

- Inventario de ansiedad de Beck (BAI)

- Inventario de depresión de Beck (BDI)

-Sociodemográficos: Edad, sexo y nivel educativo actual (sin diploma, diploma y grado académico).

- Factores de riesgo: antecedentes familiares de problemas cardíacos enfermedad, tabaquismo, hipertensión, diabetes mellitus e hiperlipidemia

Gieselmann
et al, 2017

- Frecuencia de pesadilla: 2 medidas. Primero como parte de las mediciones de preprueba, postprueba y el seguimiento. Luego, para evaluar el desarrollo de su frecuencia durante el curso del tratamiento.

- Angustia de pesadilla (Cuestionario de angustia de pesadilla, NDQ): Mide angustia autopercebida inducida por pesadillas.

- Impacto perjudicial en la calidad del sueño e influencia de las pesadillas en la percepción de la realidad (índice de calidad del sueño de Pittsburgh).

- Cumplimiento de los usuarios: número de recordatorios por correo electrónico que los pacientes recibieron por no haber iniciado sesión en 1 semana /tiempo dedicado al tratamiento

Shao et al.,
2020

- Cuestionario de Experiencia de Sueños Sexuales (SDEQ): cubre cuatro escalas de alegría, aversión, familiaridad y rareza, y una que mide frecuencia de sueños sexuales.

- Cuestionario de Relaciones Familiares (FRQ): mide influencias (positivas/negativas) de los padres.

3. Resultados

Dividimos los resultados en tres categorías generales sobre las que realizar comparativas, como son: artículos que se centran en el tratamiento o las bases sobre las que se fundamenta el tratamiento para las pesadillas, aquellos que lo hacen en el contenido onírico y su impacto emocional, y aquellos que lo hacen sobre el estudio de los sueños lúcidos.

3.1. Comparación artículos pesadillas

En Carr et al. (2020) se comparan las puntuaciones en la realización de una tarea de valoración emocional subjetiva de secuencias de imágenes (negativas, positivas, neutrales) de 27 sufridores de pesadillas con 27 personas en grupo de control. También se miden los cambios en concentraciones de oxihemoglobina frontal (oxyHB) durante la tarea. Se obtiene que las personas que sufren de pesadillas muestran una mayor sensibilidad de procesamiento sensorial, más imaginación negativa en los sueños y mayor excitación subjetiva en respuesta a imágenes tanto negativas como positivas. Además, se encuentra una correlación negativa entre la angustia de la pesadilla y la activación cerebral frontal durante la visualización de imágenes negativas.

Esta información puede ayudar a entender y complementar los resultados encontrados en Kunze et al. (2019), donde se buscan qué elementos mediadores de los tratamientos IR (reprogramación de imágenes) e IE (exposición en imaginación) sobre el tratamiento de pesadillas son los que fundamentan su eficacia, comparándolos con un grupo de control. Dichos grupos constan respectivamente de 31, 30 y 35 personas.

El tratamiento IR consiste en, directamente después la reactivación de la pesadilla en imaginación (para que las emociones que las acompañan sigan accesibles), instruir a los participantes a cambiarla de la forma que deseen, siempre que construyan una historia más benigna y menos angustiosa, e imaginen el nuevo guion de la forma más vívida y detallada posible. El tratamiento IE incluye solamente exposición imaginaria al contenido de pesadilla, animando a los participantes a experimentar todas las emociones que lo acompañan, y reduciendo tendencias de evitación experiencial.

Se encuentran: 1. Mediadores de IR: el cambio en el dominio (control) del contenido de la pesadilla mediaría sobre la angustia percibida y frecuencia, y el cambio en su tolerabilidad, sólo sobre la angustia. En general, la autoeficacia de los pacientes aumenta si desempeñan un papel activo en el proceso de reprogramación de la imagen negativa. 2. Mediadores de IE: la tolerabilidad mediaría sobre la angustia y la frecuencia de las pesadillas, y el cambio en valoraciones SUD (nivel subjetivo de stress) hacia la pesadilla durante el ejercicio de exposición sólo en frecuencia. 3. Mediadores en los tratamientos de pesadilla en general: el aumento de la calidad del sueño puede ser un factor importante en el proceso de tratamiento de los síntomas relacionados con el sueño.

Relacionado con esto, encontramos el artículo de Giesermann et al (2017), donde se comparan 4 grupos: IRT online guiada (similar a IR, pero incluyendo psicoeducación sobre pesadillas, sueño e imaginación mental y escribir un diario de pesadillas; recibieron también soporte personal por correo electrónico), IRT online no guiada (misma intervención que grupo 1 pero sin apoyo motivacional personalizado), control “narrativo” (describir sus pesadillas en detalle) y control “frecuencia” (sólo anota su frecuencia semanal de pesadillas).

Se comprobó que escribir las narrativas de la pesadilla ya tenía efectos beneficiosos sobre su frecuencia, pero no sobre la angustia percibida. Aunque las mejoras en la calidad general del sueño y la depresión tras la intervención IRT fueron pequeñas (solo alcanzando importancia en periodo de seguimiento), la reprogramación de la pesadilla (elemento central de IRT) resulta beneficiosa para reducir tanto la angustia como la frecuencia, constituyendo un tratamiento eficaz. El protocolo de IR utilizado en el estudio previo (Kunze et al., 2019) está inspirado en los protocolos del tratamiento IRT, por lo que esta información concuerda con los resultados obtenidos, como son el control del contenido de la pesadilla como parte fundamental de la eficacia de estas terapias.

Por último, en Schäfer et al. (2019) se toma una muestra de 40 pacientes hospitalizados con TEPT para conocer si los patrones de sueño en este trastorno se pueden mejorar mediante estimulación olfativa. En este estudio se añade otro factor importante a la hora de considerar qué elementos pueden mediar con la efectividad del tratamiento, como es la evaluación subjetiva del sueño, encontrándose que la sintomatología derivada de las pesadillas puede verse afectada negativamente por una percepción equivocada de la propia calidad del sueño.

El tratamiento de estimulación olfativa, consistió en la administración de un olor (o placebo) mediante un clip nasal (aire odorizado cada 30s durante 6 h), seleccionando de forma individual aquel que resultara más agradable a cada participante de entre cuatro olores expuestos (rosa, lavanda, naranja y melocotón). Se obtuvo con ello una modesta mejora en la intensidad de los sueños negativos en el TEPT, por tanto, incidiendo también en la reducción de la angustia producida por las pesadillas, y añadiendo una posible herramienta terapéutica adicional a las anteriormente comentadas.

3.2. Comparación contenido sueños y afectación emocional

En los dos estudios que trabajaron con personas en programas de rehabilitación cardíaca (Komasi et al., 2018; Saeidi et al., 2020), de respectivamente 167 y 156 participantes, se estudia la correlación entre sintomatología y contenido y emociones durante el sueño. En ambos se obtienen resultados similares, destacando que las mayores tasas de depresión, especialmente ansiedad, están relacionadas con el aumento de los sueños percibidos como negativos y carga emocional dañina. Lo mismo sucede con pacientes con elevadas tasas de ira y antecedentes de hipertensión (Saeidi et al., 2020). En Komasi et al. (2018) también se destaca el hecho de que las mujeres informaron más tristeza en sus sueños en comparación con los hombres, resultado que también se obtiene en Aviram y Dudek (2018), artículo que se tratará en la comparación de temática de sueños lúcidos.

Para el caso del estudio de Shao et al. (2020), que consta de una muestra de 62 soñadores sexuales frecuentes y 104 voluntarios sin sintomatología sobre los que se estudia la correlación entre las relaciones familiares y los sueños con contenido sexual, se destaca que el grupo de soñadores puntuó más alto en frecuencia de los sueños, abuso paterno, y menos en apego general y libertad materna. Especialmente, el abuso paterno fue un fuerte predictor de experiencias de sueño frecuente y desagradable. Por tanto en este estudio, se encuentra también relación entre el contenido y las emociones del sueño con experiencias tenidas en la vida cotidiana.

3.3. Comparación sueños lúcidos

En Stocks et al. (2020) se realiza una intervención de 10 verificaciones de realidad junto con técnicas MILD/WBTB de inducción de sueños sobre 20 personas. La Técnica Mnemónica de Inducción de Sueños Lúcidos (MILD; LaBerge, 1980) y la Wake-Back-To-Bed (WBTB; LaBerge, et al., 1994) se usan en conjunto entre sí, consistiendo en despertar a la persona tras un período de tiempo específico para aumentar su nivel de alerta (WBTB) e indicándola entonces que repita mentalmente una frase (p.ej.: "Recordaré que estoy soñando") antes de volverse a dormir (MILD), buscando que vuelva rápidamente al sueño REM para aumentar así las posibilidades de lucidez.

El análisis de los resultados de los cuestionarios destaca que la lucidez se asoció con un mayor contenido positivo de los sueños y un estado de ánimo positivo al despertar, sin disminuir la calidad subjetiva del sueño.

En Aviram y Dudek (2018), un estudio con 187 personas sobre las que midió la correlación entre síntomas de psicopatología y los resultados en cuestionarios y diario de sueños, se sugirió que la lucidez, caracterizada por alta intensidad y afecto positivo, se relacionaba con menos tendencias psicopatológicas, al estar su intensidad y valencia emocional inversamente relacionadas con las variables de angustia.

Es decir, son más específicos, al diferenciar entre intensidad y frecuencia de sueños lúcidos, encontrando además que la intensidad, pero no la frecuencia, está inversamente relacionada con la psicopatología, destacando la importancia de evaluar los sueños lúcidos como un fenómeno complejo, en vez de emplear medidas únicas de éste. En el mismo artículo, además, se desarrolla y valida el cuestionario FILD (cuestionario de Frecuencia e Intensidad de Sueños Lúcidos) como instrumento de medida de sueños lúcidos en el que se refleja dicha diferenciación.

4. Discusión

Al haber realizado una pregunta de investigación amplia, hay una gran variedad de artículos respecto al tipo de intervención realizada y las variables dependientes estudiadas, entre otros factores, lo que dificulta su contraste. Por ello, para comparar los artículos entre sí, mantendremos la diferenciación realizada al exponer los resultados.

4.1. Comparación artículos pesadillas

La correlación negativa entre la angustia de la pesadilla y la activación cerebral frontal encontrada en Carr et al. (2020) respaldaría la idea de que los sueños lúcidos se pueden usar para tratar las pesadillas frecuentes, al caracterizarse éstos por un aumento en la actividad frontal (Macêdo et al., 2019).

Esto además se refuerza con el resultado de que la autoeficacia de los pacientes aumenta si desempeñan un papel activo en la reprogramación de la imagen negativa (Kunze et al., 2019), al estar los sueños lúcidos caracterizados por el hecho de ser conscientes del acto de estar soñando, pudiendo conducir dicha conciencia a la capacidad de controlar y regular voluntariamente el contenido del sueño (Tart, 1998). Analizaremos este hecho más en detalle en la comparación de los artículos de sueños lúcidos.

Se resalta por tanto el importante papel del dominio del contenido de la pesadilla, destacado tanto en Kunze et al. (2019), como en Gieselmann et al. (2017), donde se corrobora que el mero acto de escribir la pesadilla ya tiene un efecto de reducción en su frecuencia. La utilidad de la reprogramación o cambio activo del contenido de la pesadilla se encontraría por tanto en la reducción de su angustia, así como para conseguir efectos más estables a lo largo del tiempo, como ya se ha destacó en artículos previos (Germain et al., 2004; Krakow et al., 2001).

Adicionalmente, el hecho de que la sintomatología del padecimiento de pesadillas pueda verse negativamente afectada por una percepción errónea de la propia calidad del sueño (Schäfer et al., 2019), respalda los resultados encontrados en otros estudios como son el efecto negativo de la subestimación del tiempo de sueño (Harvey et al., 2003) o la

percepción de mayor cantidad de tiempo de vigilia por una mayor frecuencia de despertares (Van Liempt, 2012).

Finalmente, el procedimiento de estimulación olfatoria también resulta prometedor como posible tratamiento adicional; cabe destacar que en este estudio (Schäfer et al., 2019), no fueron encontrados resultados destacables respecto a los datos de sueño objetivo, por lo que se propone ser replicado con una muestra mayor para corroborarse el efecto relajante de esta terapia.

4.2. Comparación contenido sueños y afectación emocional

El resultado de los dos artículos que trabajan con pacientes en rehabilitación cardíaca (Komasi et al., 2018; Saeidi et al., 2020) concuerda con la idea de que los sueños reflejan las emociones diarias (Malinowski y Horton, 2015), con mayor probabilidad de que aquellas que son experimentadas más intensamente se reflejen en el sueño (Curci y Rimé, 2008). En base a ello, se destaca el hecho de que controlar estos elementos de forma temprana en trastornos como la depresión o la ansiedad, así como factores de riesgo cardíaco (especialmente hipertensión), son importantes para la prevención secundaria en pacientes con problemas cardíacos.

Para el caso del estudio de sueños con contenido sexual frecuentes (Shao et al., 2020), se considera que problemas relacionados con el sexo entre padres e hijos, requerirían de intervenciones familiares, destacando la relación padre-hijo, para disminuir los efectos negativos de los sueños sexuales.

En todos ellos destacamos la interrelación entre el contenido y emociones oníricas y las emociones diarias, pudiendo tomar esto para encontrar herramientas terapéuticas en diversos ámbitos sintomatológicos.

4.3. Comparación sueños lúcidos

Si bien en Stocks et al. (2020), consideran que los datos obtenidos respaldan el potencial terapéutico de la inducción de sueños lúcidos para mejorar el bienestar y tratar

las pesadillas, en Aviram y Dudek (2018), aun considerando su posible utilidad, lo toman con más cautela. Resaltan que las técnicas de inducción podrían alterar los límites del sueño/vigilia, generando síntomas característicos de psicopatologías en las que se ven afectadas la diferenciación entre realidad y fantasía. Consideran por ello que en futuros estudios se debería intentar aumentar la intensidad y valencia emocional positiva de los sueños lúcidos, y no solo su frecuencia, proponiendo estudios longitudinales que evalúen los efectos a largo plazo de las técnicas de inducción empleadas bajo los criterios descritos.

También cabe destacar que en Stocks et al. (2020), el número de muestra es reducido (20 personas), y los datos de sueño objetivo medidos con la pulsera de registro de sueño no se recogieron adecuadamente por un mal empleo de los usuarios, debilitando su calidad metodológica; por ello, proponen futuras investigaciones que incluyan estos datos, y analicen el impacto a largo plazo de los sueños lúcidos en el estado de ánimo.

Para finalizar este análisis, en una reciente revisión sistemática de 10 artículos en los que se emplea la inducción de sueños lúcidos para el tratamiento de pesadillas (Macêdo et al., 2019), se concluye que esta terapia puede ser eficaz, al minimizar su frecuencia, intensidad y angustia; aun cuando no se alcanzó la lucidez, los ejercicios de inducción ayudaron a los pacientes a desarrollar un pensamiento crítico sobre el contenido de sus sueños. A pesar de ello, y en concordancia con lo anteriormente comentado, se coincide en que son necesarias más investigaciones al respecto, con un mayor tamaño de muestra que permita realizar comparaciones más significativas y mejorar la confiabilidad de los resultados.

5. Conclusiones

Las investigaciones referentes al empleo terapéutico de los elementos que componen los sueños están teniendo un resurgimiento desde el punto de vista científico, encontrando resultados prometedores que muestran un mayor conocimiento sobre las bases de cambio de las terapias que han resultado ser efectivas para el padecimiento de pesadillas (IRT o IE), así como el desarrollo de terapias más novedosas que pueden resultar efectivas (inducción de sueños lúcidos o estimulación olfatoria). También se destaca la importancia

del seguimiento de factores inherentes al sueño para prevenir problemas generados por afecciones emocionales (análisis de contenido y emociones oníricas en pacientes con afecciones cardíacas o sufridores de traumas sexuales).

Ante el hecho de requerirse más investigaciones que compartan una metodología común, muestras de un tamaño considerable para su comparación significativa, o estudios longitudinales que comprueben los efectos a largo plazo de las terapias estudiadas, artículos como el de Putois et al. (2020) pretenden orientar en este proceso, estableciendo una lista de las principales variables que se sabe influyen en algunos aspectos del sueño (datos demográficos, parámetros de sueño, factores cognitivos, patologías, fármacos, etc.), así como cuestionarios validados para evaluarlos.

Esta revisión, por tanto, muestra que la investigación de los sueños puede tener una gran relevancia futura de cara a su aplicación terapéutica, para lo que añadimos consideraciones y herramientas que puedan garantizar estudios metodológicamente adecuados.

Bibliografia

- Aargn MY, Kara H, Bilici M, Savailli A, Telci M, Semiz MB, (1999). The Van Dream Anxiety Scale: A subjective measure of dream anxiety in nightmare sufferers. *Sleep Hypn*; 4:204-11.
- Aserinsky, E., & Kleitman, N. (1953). Regularly occurring periods of eye motility, and concomitant phenomena, during sleep. *Science*, 118(3062), 273-274.
- Aviram, L., & Soffer-Dudek, N. (2018). Lucid Dreaming: Intensity, But Not Frequency, Is Inversely Related to Psychopathology. *Frontiers in psychology*, 9, 384.
- Carr M, Horowitz A, Amores J, Maes P. Towards engineering dreams. *Conscious Cogn*. 2020 Oct; 85:103006.
- Carr, M., & Nielsen, T. (2015). Daydreams and nap dreams: Content comparisons. *Consciousness and cognition*, 36, 196–205.
- Carr, M., Summers, R., Bradshaw, C., Newton, C., Ellis, L., Johnston, E., & Blagrove, M. (2020). Frontal Brain Activity and Subjective Arousal During Emotional Picture Viewing in Nightmare Sufferers. *Frontiers in neuroscience*, 14, 585574.
- Cartwright, R. D. (1993). Who needs their dreams? The usefulness of dreams in psychotherapy. *Journal of the American Academy of Psychoanalysis*, 21(4), 539-547.
- Curci, A., & Rimé, B. (2008). Dreams, emotions, and social sharing of dreams. *Cognition and Emotion*, 22(1), 155-167.
- Germain, A., Krakow, B., Faucher, B., Zadra, A., Nielsen, T., Hollifield, M. & Koss, M. (2004). Increased mastery elements associated with imagery rehearsal treatment for nightmares in sexual assault survivors with PTSD. *Dreaming*, 14(4), 195.
- Gieselmann, A., Böckermann, M., Sorbi, M., & Pietrowsky, R. (2017). The effects of an internet-based imagery rehearsal intervention: a randomized controlled trial. *Psychotherapy and Psychosomatics*, 86(4), 231-240.
- Harvey, A. G., Jones, C., & Schmidt, D. A. (2003). Sleep and posttraumatic stress disorder: a review. *Clinical Psychology Review*, 23(3), 377-407.

- Hoffman, C. (2013). Research articles in Dreaming: A review of the first 20 years. *Dreaming*, 23(3), 216.
- Horowitz, A. H., Cunningham, T. J., Maes, P., & Stickgold, R. (2020). Dormio: A targeted dream incubation device. *Consciousness and Cognition*, 83, Article 102938.
- Jenkins, J. G., & Dallenbach, K. M. (1924). Obliviscence During Sleep and Waking. *The American Journal of Psychology*, 35, 605–612.
- Komasi, S., Soroush, A., Khazaie, H., Zakiei, A., & Saeidi, M. (2018). Dreams content and emotional load in cardiac rehabilitation patients and their relation to anxiety and depression. *Annals of cardiac anaesthesia*, 21(4), 388.
- Krakow, B., Hollifield, M., Johnston, L., Koss, M., Schrader, R., Warner, T. D., & Prince, H. (2001). Imagery rehearsal therapy for chronic nightmares in sexual assault survivors with posttraumatic stress disorder: a randomized controlled trial. *Jama*, 286(5), 537-545.
- Kunze, A. E., Lancee, J., Morina, N., Kindt, M., & Arntz, A. (2019). Mediators of change in imagery rescripting and imaginal exposure for nightmares: Evidence from a randomized wait-list controlled trial. *Behavior therapy*, 50(5), 978-993.
- LaBerge, S. P. (1980). Lucid dreaming as a learnable skill: A case study. *Perceptual and Motor Skills*, 51(3_suppl2), 1039–1042.
- LaBerge, S., & Levitan, L. (1995). Validity established of DreamLight cues for eliciting lucid dreaming. *Dreaming*, 5(3), 159.
- LaBerge, S., Phillips, L., & Levitan, L. (1994). An hour of wakefulness before morning naps makes lucidity more likely. *NightLight*, 6(3), 1–4.
- Lahl, O., Wispel, C., Willigens, B., & Pietrowsky, R. (2008). An ultra-short episode of sleep is sufficient to promote declarative memory performance. *Journal of sleep research*, 17(1), 3-10.
- Macêdo, T. C. F., Ferreira, G. H., Almondes, K. M., Kirov, R., and Mota-Rolim, S. A. (2019). My dream, my rules: can lucid dreaming treat nightmares? *Front. Psychol.* 10:2618.

- Malinowski, J. E., & Horton, C. L. (2015). Metaphor and hyperassociativity: the imagination mechanisms behind emotion assimilation in sleep and dreaming. *Frontiers in Psychology, 6*, 1132.
- Moher, D., Shamseer, L., Clarke, M., Ghersi, D., Liberati, A., Petticrew, M., ... & Stewart, L. A. (2015). Preferred reporting items for systematic review and meta-analysis protocols (PRISMA-P) 2015 statement. *Systematic reviews, 4*(1), 1-9.
- Morgenthaler, T. I., Auerbach, S., Casey, K. R., Kristo, D., Maganti, R., Ramar, K., Zak, R., & Kartje, R. (2018). Position Paper for the Treatment of Nightmare Disorder in Adults: An American Academy of Sleep Medicine Position Paper. *Journal of clinical sleep medicine: JCSM: official publication of the American Academy of Sleep Medicine, 14*(6), 1041–1055.
- Nir, Y., & Tononi, G. (2010). Dreaming and the brain: from phenomenology to neurophysiology. *Trends in cognitive sciences, 14*(2), 88-100.
- Palagini L, Rosenlicht N. (2011). Sleep, dreaming, and mental health: A review of historical and neurobiological perspectives. *Sleep Med Rev; 15*:179-86.
- Picard-Deland, C., Pastor, M., Solomonova, E., Paquette, T., & Nielsen, T. (2020). Flying dreams stimulated by an immersive virtual reality task. *Consciousness and Cognition, 83*, Article 102958.
- Putois, B., Leslie, W., Asfeld, C., Sierro, C., Higgins, S., & Ruby, P. (2020). Methodological recommendations to control for factors influencing dream and nightmare recall in clinical and experimental studies of dreaming. *Frontiers in Neurology, 11*.
- Saeidi, M., Soroush, A., Golafruzi, P., Zakiei, A., Faridmarandi, B., & Komasi, S. (2020). Risk Factors and Psychosocial Correlates of Emotionally Negative Dreams in Patients Referred to a Cardiac Rehabilitation Centre. *The Malaysian journal of medical sciences: MJMS, 27*(1), 97–105
- Schäfer, L., Schellong, J., Hähner, A., Weidner, K., Hüttenbrink, K. B., Trautmann, S., Hummel, T., & Croy, I. (2019). Nocturnal Olfactory Stimulation for Improvement of Sleep Quality in Patients with Posttraumatic Stress Disorder: A Randomized Exploratory Intervention Trial. *Journal of traumatic stress, 32*(1), 130–140.

- Schredl, M. Dreams in patients with sleep disorders (2009). *Sleep Med Rev*; 13:215-21.
- Schredl, M. (2013). Positive and negative attitudes towards dreaming: A representative study. *Dreaming*, 23(3), 194.
- Siclari, F., Valli, K., & Arnulf, I. (2020). Dreams and nightmares in healthy adults and in patients with sleep and neurological disorders. *The Lancet Neurology*, 19(10), 849-859.
- Shao, X., Wang, C., Jia, Y., & Wang, W. (2020). Sexual dream and family relationships in frequent sexual dreamers and healthy volunteers. *Medicine*, 99(36).
- Stickgold, R., Malia, A., Maguire, D., Roddenberry, D., & O'Connor, M. (2000). Replaying the game: Hypnagogic images in normals and amnesics. *Science*, 290(5490), 350–353.
- Stocks, A., Carr, M., Mallett, R., Konkoly, K., Hicks, A., Crawford, M., Schredl, M., & Bradshaw, C. (2020). Dream lucidity is associated with positive waking mood. *Consciousness and cognition*, 83, 102971
- Tholey, P. (1989). Consciousness and abilities of dream characters observed during lucid dreaming. *Perceptual and Motor Skills*, 68, 567–578.
- van Liempt, S. (2012). Sleep disturbances and PTSD: a perpetual circle? *European journal of psychotraumatology*, 3(1), 19142.
- Voss, U., Holzmann, R., Hobson, A., Paulus, W., Koppehele-Gossel, J., Klimke, A., & Nitsche, M. A. (2014). Induction of self-awareness in dreams through frontal low current stimulation of gamma activity. *Nature neuroscience*, 17(6), 810–812.
- Walker, M. (2017). *Why we sleep: Unlocking the power of sleep and dreams*. Simon and Schuster.
- Windt, J.M. (2013). Reporting dream experience: why (not) to be skeptical about dream reports. *Front Hum Neurosci*. 7:708.